
L'administration scolaire comme levier de l'intégration de la foi dans les écoles primaires et secondaires adventistes à Carrefour (Haïti)

Jean Claudin HYPPOLITE, M. Ed.
Université Adventiste d'Haïti
Carrefour, Haïti
hyppolitejeanclaudin@unah.edu.ht
ORCID : 0009-0005-4043-0552
Février 2026

Résumé

L'éducation adventiste à travers sa mission dite holistique vise le développement harmonieux des facultés mentales, physiques et spirituelles des élèves. Elle a pour objectif de restaurer l'image de Dieu chez l'élève. Cependant, intégrer la foi dans les écoles adventistes demeure souvent limité à la salle de classe ou laissé à la responsabilité des enseignants, négligeant ainsi le rôle central et stratégique de l'administration scolaire. Cet article examine comment et pourquoi l'administration scolaire constitue le levier principal pour intégrer la foi dans les écoles adventistes de Carrefour, en Haïti. Appuyé sur l'analyse d'un documentaire solide en rapport avec la littérature adventiste relative à l'éducation, ce travail met en évidence ce rôle clé et décisif de l'administration scolaire qui consiste à modeler la culture institutionnelle, à orienter les pratiques pédagogiques, et à affirmer la cohérence entre mission, valeurs, et fonctionnement scolaire. Dans le cas d'Haïti, tenant compte du contexte actuel, intégrer intentionnellement la foi dans la gouvernance scolaire est à juste titre un facteur de résilience institutionnelle et de formation du caractère. Par conséquent, l'étude présente un modèle, pour intégrer la foi, adapté aux réalités des écoles adventistes de Carrefour, centré sur les modalités d'intégration de la foi décrites par ce travail.

Mots-clés

Éducation adventiste, administration scolaire, intégration foi-apprentissage, gouvernance éducative, leadership spirituel, Haïti

Abstract

Adventist education, through its so-called holistic mission, seeks the harmonious development of students' mental, physical, and spiritual faculties. Its primary objective is the restoration of the image of God in the learner. However, the integration of faith in Adventist schools often remains confined to the classroom or is left to the sole responsibility of teachers, thereby neglecting the central and strategic role of school administration. This article examines how and why school

administration constitutes the principal lever for integrating faith in Adventist schools in Carrefour, Haiti. Based on a rigorous documentary analysis related to Adventist literature on education, this study highlights the key and decisive role of school administration in shaping institutional culture, guiding pedagogical practices, and ensuring coherence between mission, values, and school operations. In the Haitian context, considering current realities, the intentional integration of faith into school governance is rightly considered a factor of institutional resilience and character formation. Consequently, this study proposes a model for faith integration that is adapted to the realities of Adventist schools in Carrefour and centered on the modalities of faith integration outlined in this work.

Keywords : Adventist education, school administration, faith-learning integration, educational governance, spiritual leadership, Haiti

1. Introduction

La règle de transmission sociale, décrite dans Deutéronome 6:6-7 : « Ces commandements que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants... », constitue un fondement biblique indispensable ayant orienté le choix de l’Église adventiste du septième jour de se doter de ses propres écoles. Selon Knight (2012), cette Église a en effet développé un système éducatif distinct dans le but de transmettre une vision du monde façonnée par la Bible des Chrétiens, des valeurs chrétiennes et une mission rédemptrice à travers l’éducation. Dans cette perspective, l’intégration de la foi ne saurait être réduite à une dimension périphérique de l’enseignement ; elle s’impose plutôt comme un impératif théologique et un cadre philosophique structurant, assurant la cohérence institutionnelle et agissant comme un levier de transformation personnelle et sociale.

En Haïti, le paysage éducatif est largement dominé par le secteur privé, qui représente 85 % du total, avec une proportion significative d’établissements de nature confessionnelle (UNESCO, 2022), parmi lesquels se trouvent notamment les écoles adventistes. La commune de Carrefour, en particulier, est caractérisée par une forte densité démographique, des vulnérabilités sociales (Mairie de Carrefour, 2015) et un grand nombre d’écoles confessionnelles (MENFP-DDE-O, 2024). Ainsi, les établissements adventistes à Carrefour, jouant un rôle important dans l’accès et la qualité de l’éducation à tous les niveaux, sont appelés à traduire concrètement leur mission éducative dans un environnement complexe et exigeant marqué par l’instabilité socioéconomique, l’insécurité et la fragilisation des institutions éducatives (UNICEF, 2025).

Toutefois, Brantley (2000) souligne que dans la plupart des débats sur l’intégration de la foi et de l’apprentissage, on remarque le manque de participation de l’administration. C’est-à-dire, malgré leur identité confessionnelle, plusieurs écoles adventistes rencontrent des difficultés à intégrer la foi de manière cohérente dans leur administration. Un constat qui s’inscrit dans un contexte d’école adventiste où la foi doit imprégner toutes les dimensions de l’école, non seulement l’enseignement biblique, et des autres cours (White, 1903, Knight, 2012 ; AAA, 2019 ; Taylor, 2022) mais aussi l’organisation (White, 1903 ; Knight, 2012 ; AAA, 2019 ; Brantley, 2000 ; Taylor, 2022), la discipline (White, 1903, Knight, 2012 ; Taylor V, 2022), la gestion (White, 1903, Knight, 2012 ; AAA, 2019 ; Taylor, 2022), la culture institutionnelle et la vision stratégique (White, 1903 ; Knight, 2012 ; AAA, 2019 ; Brantley, 2000 ; Taylor, 2022).

En effet, comme le souligne Proverbes 22 :6 : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. », selon la philosophie de l’éducation adventiste du septième jour, l’éducation doit être enracinée dans des principes spirituels dès le plus jeune âge, et ce travail présente un levier très peu expérimenté, mais central et stratégique dans l’intégration de la foi dans les écoles primaire et secondaire adventistes à Carrefour.

2. Fondements bibliques, théologiques, et institutionnels de l’éducation adventiste

L’éducation adventiste se distingue par une vision holistique (1 Thessaloniens 5 :23). de la formation humaine, enracinée dans une compréhension biblique de l’origine, de la nature et de la destinée de l’être humain. Cette philosophie repose sur : une vision biblique du monde, une

conception holistique de l'être humain, et une finalité rédemptrice de l'éducation (Knight, 2012). Contrairement aux modèles éducatifs strictement académiques ou utilitaristes, l'éducation adventiste vise la restauration de l'image de Dieu dans l'élève (White, 1903/2000), un objectif qui dépasse la simple transmission de connaissances. White (1903/2000) affirme que « la vraie éducation embrasse l'être tout entier », soulignant que l'éducation adventiste ne sépare pas le spirituel du séculier. Cette perspective théologique et biblique confère à l'école adventiste une mission profondément spirituelle, où l'apprentissage devient un acte de transformation morale et spirituelle. Ainsi, l'acte éducatif devient un processus de reconstruction spirituelle et morale, et non une simple accumulation de connaissances.

2.1. Fondements bibliques : la création comme base de l'éducation

La doctrine de la création constitue le socle de la philosophie éducative adventiste. Selon Genèse 1 :26–27, l'être humain est créé à l'image de Dieu, ce qui lui confère une dignité intrinsèque et un potentiel moral unique. La Bible présente la sagesse comme un processus spirituel : « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse » (Proverbes 9 :10). Ainsi, la connaissance n'est pas neutre ; elle est intimement liée à la relation avec Dieu. En effet, Jésus lui-même est présenté comme le modèle éducatif par excellence : « Vous m'appellez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis » (Jean 13 :13). Son approche pédagogique, centrée sur la relation, la compassion et la transformation du caractère, inspire la mission éducative adventiste.

2.2. Fondement théologique : la rédemption comme finalité de l'éducation

La théologie adventiste conçoit l'éducation comme une œuvre de rédemption. White (1903/2000) affirme que l'éducation véritable est « la restauration de l'image de Dieu dans l'âme humaine ». Cette perspective place la rédemption au cœur du processus éducatif : enseigner, c'est participer à l'œuvre salvatrice de Dieu. La vision eschatologique adventiste renforce cette orientation : l'éducation prépare les élèves non seulement à la vie présente, mais aussi au service dans le monde à venir (Tite 2 :13). Cette dimension eschatologique influence la discipline, la gestion et la culture institutionnelle. De plus, la théologie adventiste rejette la séparation entre le sacré et le séculier : toute matière, qu'elle soit scientifique, littéraire ou artistique, devient un lieu de révélation du caractère divin (White, 1903 ; Knight, 2012). L'éducation est donc un acte théologique, orienté vers la transformation spirituelle.

2.3. Fondement institutionnel : centré sur Dieu, et dirigée vers le royaume

Selon Taylor (2022), la philosophie adventiste ne se limite pas à une orientation spirituelle générale, de préférence, elle constitue un cadre conceptuel institutionnalisé, inscrit dans les politiques de fonctionnement, les critères d'évaluation et les normes de gouvernance des écoles adventistes. Elle est officiellement intégrée au *General Conference Working Policy* (section FE 05 10), ce qui lui confère une autorité normative à l'échelle mondiale. Ainsi, le fondement institutionnel de la philosophie adventiste s'exprime de manière normative à travers des documents officiels tels que la *philosophie de l'éducation adventiste* publiée par le département de l'Éducation de la Conférence générale. Ce document affirme que la philosophie de l'éducation adventiste est centrée sur Dieu, fondée sur la Bible, orientée vers le service et dirigée vers le Royaume de Dieu

(General Conference-Education Department, 2018). En effet, la philosophie adventiste de l'éducation constitue le fondement de chacune des écoles qui font partie du grand réseau mondial de l'éducation adventiste (Schulz, 2012).

3. Défis spécifiques aux écoles adventistes de Carrefour

Les écoles adventistes de Carrefour évoluent dans un environnement éducatif profondément marqué par la crise sécuritaire, sociale et institutionnelle qui affecte l'ensemble du système éducatif haïtien (UNICEF, 2025). Et si White (1903/2000), souligne que l'éducation adventiste vise la restauration de l'image de Dieu en l'homme par le développement harmonieux du caractère, de la discipline personnelle et du sens du service. Toutefois, cette mission éducative se heurte aujourd'hui à un contexte local profondément déstabilisé par la violence armée, les déplacements forcés de populations et la précarité économique. La montée de la violence armée dans le centre-ville de Port-au-Prince a provoqué des déplacements massifs de populations vers les communes périphériques, notamment Carrefour, transformant certaines écoles en espaces d'accueil temporaire pour des élèves déplacés et, dans certains cas, pour des familles entières. Cette situation perturbe gravement la continuité pédagogique, entraîne une surcharge des classes et fragilise la discipline scolaire, déjà mise à mal par l'instabilité sociale et la précarité économique des familles (UNICEF, 2025). Dans ce contexte, les écoles confessionnelles, dont les établissements adventistes, sont confrontées à une double mission : assurer l'enseignement formel tout en jouant un rôle de protection sociale et morale, parfois sans ressources supplémentaires ni accompagnement institutionnel adéquat (Education International, 2025).

Par ailleurs, les écoles adventistes de Carrefour doivent composer avec une tension croissante entre leur idéal éducatif fondé sur des valeurs bibliques et la réalité sociale marquée par la perte de repères moraux, l'insécurité et l'effritement de l'autorité institutionnelle. La philosophie adventiste de l'éducation insiste sur l'autodiscipline, la responsabilité morale et la formation du caractère comme piliers de l'apprentissage (Knight, 2006). Or, dans le contexte haïtien actuel, l'école peine à jouer pleinement son rôle de socialisation, en raison de l'instabilité du système éducatif, de l'acculturation linguistique et de la faiblesse des politiques publiques (Govain, 2023). Pour les établissements adventistes, cette crise se traduit par des défis spécifiques : gestion de l'indiscipline, accompagnement psychosocial des élèves déplacés, maintien de l'identité confessionnelle et adaptation pédagogique à un environnement marqué par l'urgence humanitaire. Ainsi, les écoles adventistes de Carrefour apparaissent à la fois comme des lieux d'apprentissage, de refuge éducatif et de reconstruction morale, appelant à des stratégies éducatives intégrées, contextualisées et fidèles à leur mission spirituelle (Knight, 2006 ; White, 1903/2000).

3.2 Schema conceptuel des défis spécifiques aux écoles adventistes de Carrefour

Ce modèle conceptuel met en évidence une chaîne causale allant du contexte macrosocial de crise vers des défis éducatifs spécifiques, auxquels les écoles adventistes de Carrefour répondent par une approche éducative fondée sur leur philosophie confessionnelle. Il illustre le rôle particulier de ces établissements comme espaces de refuge éducatif, de stabilisation morale et de reconstruction sociale, au-delà de leur fonction académique traditionnelle.

4. Intégration de la foi dans les administrations scolaires adventistes

La philosophie de l'éducation adventiste repose sur une intention explicite : faire de l'école un espace où la foi structure l'ensemble du processus éducatif. Cette orientation est clairement exprimée par Ikonne (2015), qui affirme que dans une école adventiste, « chaque effort... est conçu pour intégrer intentionnellement et systématiquement la foi et les valeurs bibliques ». Une telle vision implique que l'intégration de la foi ne peut être réduite à des pratiques pédagogiques isolées ; elle doit être portée par l'ensemble de l'organisation scolaire. À ce titre, l'administration occupe une place centrale. En effet, elle est responsable de la gestion pédagogique et éducative (Progin et al., 2019), de la gestion administrative et juridique (Lauen, 2011), de la vision stratégique (Larche, 2025) et de la culture institutionnelle (Lee & Louis, 2019). Ces dimensions, qui structurent la vie quotidienne de l'établissement, déterminent la manière dont la mission chrétienne se traduit en pratiques concrètes. Ainsi, l'administration scolaire devient le levier principal de l'intégration de la foi en façonnant les politiques, en influençant les relations professionnelles, en orientant les

priorités éducatives et en créant un environnement où les valeurs bibliques peuvent s'incarner. L'administration scolaire d'une école adventiste est donc appelée à articuler gouvernance professionnelle et mission spirituelle, afin de garantir une cohérence structurelle, culturelle et théologique entre la foi professée, la pratique éducative, et toutes ses décisions administratives.

4.1. L'administration scolaire comme levier spirituel

Dans la perspective de Michée 6 :8 — « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu » — l'administration scolaire adventiste est appelée à exercer une gouvernance profondément éthique et spirituelle. Ce texte biblique, qui articule justice, compassion et humilité, fournit un cadre normatif pour la prise de décision administrative. Colossiens 3 :23 renforce cette orientation en rappelant que « tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes ». Ainsi, l'acte d'administrer une école adventiste ne relève pas seulement de la gestion technique : il devient un ministère, un espace où la foi se traduit en pratiques concrètes (Conférence générale – Département de l'Éducation, 2018). Dans cette optique, la foi ne peut se limiter aux cours de Bible ; elle doit imprégner l'organisation, la discipline, la gestion, la culture institutionnelle et la vision stratégique. Pour Brantley (2000) et Knight (2012), l'école est une « communauté de foi » où chaque dimension de la vie institutionnelle doit refléter la mission chrétienne. Brantley (2000) insiste d'ailleurs sur le rôle déterminant de l'administration dans l'intégration de la foi : sans un leadership spirituel fort, l'intégration reste superficielle et fragmentée. L'intégration de la foi et de l'apprentissage constitue donc un principe central : elle vise à relier les contenus académiques, les pratiques administratives et les valeurs chrétiennes, non par un ajout artificiel, mais par une cohérence structurelle, culturelle et spirituelle qui façonne l'ensemble de l'expérience éducative. En effet, pour affermir ce levier, la collaboration école-église est également essentielle. Keresoma (2011) montre que la mission éducative ne peut être accomplie sans une relation harmonieuse entre l'école et l'église locale. L'école est un ministère de l'Église, et non une entité isolée. Pour finir, l'administration doit être un pilier spirituel, capable de maintenir l'espérance, soutenir le personnel, protéger les élèves, et offrir un cadre moral stable (Ikonne, 2015).

4.2. Raison d'intégrer la foi dans l'administration scolaire

Selon la philosophie officielle de l'éducation adventiste, l'école est conçue comme un espace éducatif où les dimensions intellectuelle, morale et spirituelle de la formation humaine sont intrinsèquement liées et indissociables (Conférence générale – Département de l'Éducation, 2018). Elle est appelée à fonctionner comme une véritable communauté de foi, au sein de laquelle l'ensemble des composantes de la vie institutionnelle est appelé à refléter de manière cohérente la mission chrétienne (Ibid.). Une telle conception implique que l'administration scolaire doit assumer un rôle stratégique et structurant en tant que vecteur principal de la mission spirituelle de l'institution éducative (Conférence générale – Département de l'Éducation, 2018). Dans cette perspective, l'intégration de la foi au sein de l'administration scolaire des écoles adventistes se justifie par plusieurs raisons fondamentales, qui peuvent être analysées de manière systématique. En effet, les administrations scolaires adventistes doivent intégrer la foi :

– **Pour assurer la cohérence institutionnelle** : la littérature relative à la philosophie de l'éducation adventiste (Lopez, 1997 ; Brantley, 2000 ; Velázquez, 2011 ; Ikonne, 2015 ; Harvey, 2019 ; Taylor, 2022) montre que les écoles adventistes perdent leur identité lorsque la foi n'est pas intégrée dans la gouvernance. Knight (2012) souligne que « *l'on ne peut arriver à destination si l'on ne sait pas où l'on va* ». L'administration scolaire donne la direction : sans elle, l'intégration de la foi pourrait être superficielle.

– **Pour répondre aux défis éthiques et sociaux** : Les écoles haïtiennes sont confrontées à : l'indiscipline (Stone & Ziegler, 2021 ; Govain, 2023 ; Laguerre, 2023), la violence (Bouchamma, & al., 2004 ; Corgelas, 2024 ; ONU/OCHA, 2025), la perte de repères moraux (Govain, 2023 ; [Haitiens.org](https://haitiens.org), 2024), la pression économique (Alternance Media, 2025 ; Education International, 2025). Et l'intégration de la foi permet de : renforcer la discipline dans un esprit de justice et de compassion, développer le caractère, promouvoir la responsabilité et l'effort, offrir un cadre sécurisant et structurant (Lopez, 1997). L'administration scolaire des écoles adventistes est donc appelée à faire face à ces défis éthiques et sociaux en plaçant la rédemption comme finalité de l'éducation.

– **Pour soutenir la mission de l'Église dans un contexte fragile** : À Carrefour, les écoles de manière générale, et les écoles adventistes en particulier, sont souvent des refuges éducatifs (OCHA/ONU, 2023–2024 ; Ted'Actu, 2024). Ainsi les administrations scolaires adventistes doivent être des centres de lumière spirituelle, offrir une alternative aux modèles éducatifs séculiers, et former des citoyens responsables et engagés. Dans ce contexte, les administrations scolaires adventistes sont appelées à partager la vision eschatologique adventiste.

4.3. L'administration scolaire : chaînon central et stratégique de l'intégration de la foi

Il est de notre devoir en tant qu'administrateur d'école adventiste d'insister sur le fait que dans le système éducatif adventiste, l'administration scolaire ne saurait être limitée à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, puisqu'elle constitue un levier fondamental pour intégrer la foi dans la vie éducative. Loin d'être univoque, l'administration scolaire des écoles adventistes du septième a aussi et surtout la mission de symboliser les valeurs spirituelles, de mener la culture institutionnelle liée à la philosophie de l'éducation adventiste, et enfin, de garantir la cohérence entre la mission éducative et les pratiques quotidiennes. Selon Knight (2006), l'éducation adventiste repose sur une vision holistique de la personne, de ce fait, l'administration doit jouer un rôle stratégique dans la formation du caractère, la transmission des valeurs bibliques et la création d'un environnement propice à la croissance spirituelle du personnel enseignant, des élèves et même des parents. En Haïti, à Carrefour, dans un contexte marqué par l'instabilité, la violence (Bouchamma et al., 2004 ; Corgelas, 2024 ; ONU/OCHA, 2025) et la perte de repères moraux (Govain, 2023 ; [Haitiens.org](https://haitiens.org), 2024), l'administration scolaire doit s'évertuer à devenir un espace stratégique de résistance spirituelle et de reconstruction morale. Par conséquent, l'intégration de la foi dans l'administration scolaire se traduit concrètement par des pratiques administratives structurées et intentionnelles suivant :

4.3.1. Le rôle du directeur

Le directeur d'une école adventiste est appelé à être porteur de vision, garant de la mission et catalyseur de la culture spirituelle (Brantley, 2000). Dans les écoles de Carrefour, ce rôle prend une toute autre dimension : il s'agit de maintenir la flamme de la foi, de prôner une discipline fondée sur la restauration et la grâce dans un environnement marqué par l'insécurité, les déplacements internes et la précarité. Le directeur doit symboliser les principes du Royaume de Dieu dans sa gestion quotidienne, il doit favoriser un climat de respect, de prière et de discipline chrétienne. Selon Knight (2006), le leadership éducatif adventiste repose sur la capacité à traduire les valeurs bibliques en pratiques pédagogiques cohérentes. Cela implique, pour le directeur, une posture morale exemplaire, une vision claire de la mission et une capacité à inspirer l'ensemble de la communauté scolaire. En effet, ces caractéristiques se manifesteront par sa présence active dans les activités spirituelles, sa capacité à être un prototype de pratique des valeurs chrétiennes et à veiller constamment à la fidélité de l'école à sa mission. White (1903) a eu donc raison de légitimer la posture morale et spirituelle du directeur en soulignant : « le plus grand besoin du monde est celui d'hommes qui ne se laissent ni acheter ni vendre », fidèle à sa mission.

4.3.2. Le comité directeur et la gouvernance

Au niveau du système éducation adventiste, le comité directeur joue un rôle préeminent dans la gouvernance de l'école. En ce sens, l'intégration de la foi, au niveau de l'administration scolaire, ne repose que sur le leadership individuel du directeur et de son staff, puisqu'elle exige une gouvernance partagée avec le comité directeur et doit être spirituellement alignée. Furst (2005) souligne que « le directeur d'école doit travailler de concert avec le comité directeur afin d'assurer la cohérence institutionnelle ». Dans notre cas en Haïti, un pays où les pressions sociales et économiques fragilisent à tort ou à raison les décisions éducatives (Alternance Media, 2025 ; Education International, 2025), le comité directeur à travers ses décisions et ses orientations est appelé à jouer un rôle crucial en vue de préserver l'identité adventiste de l'école. Il doit veiller à ce que les politiques scolaires, les recrutements, les projets et les partenariats soient en harmonie avec la mission spirituelle des écoles adventistes. En conséquence, cette gouvernance (directeur et comité directeur) spirituelle, lorsqu'elle est bien articulée, permettra à l'école de rester fidèle à sa vocation tout en répondant aux défis du terrain.

4.3.3. Leadership spirituel et éthique

La philosophie de l'éducation adventiste telle qu'elle est décrite à travers les pensées de White (1903), de Knight (2012) et du département de l'éducation de la conférence générale (2018) stipule que l'administration scolaire des écoles adventistes est appelée à incarner un leadership spirituel et éthique fondé sur l'intégrité, la justice, le service, et la responsabilité morale. Toutefois, ces valeurs ne sauraient être considérées comme n'étant que des accessoires, puisqu'elles constituent le socle même de la crédibilité de l'école et de son témoignage chrétien. En conséquence, Sire (2004) souligne que le leadership chrétien repose sur une vision biblique du monde, selon laquelle chaque décision prise à l'intérieur de l'administration est prise en fonction de principes bibliques transcendants. Parallèlement en Haïti, à Carrefour, une commune caractérisée par l'instabilité, la corruption, et la perte de repères (Govain, 2023 ; Haitiens.org, 2024), ce leadership chrétien, dont

l'administration scolaire des écoles adventistes doit faire preuve à l'intérieur des écoles primaires et secondaires, est un acte de foi et de transformation. En effet, ce type de leadership représente intrinsèquement la vocation éducative et spirituelle des écoles adventistes, d'autant plus qu'il permet à l'école adventiste de se positionner, au milieu même de ce contexte de vulnérabilité, comme un espace de justice, de paix et d'aspiration.

5. Modalités pratiques d'intégration de la foi dans l'administration

Notre plaidoirie, qui vise à considérer l'administration des écoles adventistes comme un levier stratégique et central pour intégrer la foi dans les écoles primaires et secondaires, passe par un ensemble de modalités claires et typiques que l'administration scolaire peut mettre en œuvre de manière intentionnelle et systémique. En voici une proposition de liste de modalités :

- **Leadership spirituel** : Les administrateurs scolaires des écoles adventistes sont appelés à exercer un rôle pastoral, en incarnant les valeurs chrétiennes dans leur gestion quotidienne (Knight, 2012).
- **Curriculum intégratif** : Les programmes, au niveau des écoles adventistes, doivent refléter une cohérence entre savoir académique et valeurs bibliques, favorisant une vision unifiée de la vérité (Taylor, 2022).
- **Climat institutionnel** : L'administration des écoles adventistes doit promouvoir un environnement spirituel à travers la prière, le culte et des pratiques communautaires qui renforcent l'identité adventiste du septième jour (Brantley, 2000).
- **Gestion éthique** : Les décisions administratives, au sein des écoles adventistes, doivent être guidées par des principes de justice, de service et de responsabilité chrétienne, reflétant la mission rédemptrice de l'éducation adventiste (Knight, 2012).

Du reste, intégrer intentionnellement la foi dans l'administration scolaire des écoles adventistes est une réponse éducative à la fois pertinente et nécessaire. En effet, les modalités pratiques identifiées : leadership spirituel, curriculum intégratif, climat institutionnel et gestion éthique sont très loin de constituer de simples ajouts confessionnels, mais plutôt, elles constituent des leviers structurels capables de renforcer la résilience institutionnelle, et la cohérence identitaire des écoles adventistes dans la commune de Carrefour et tout comme ailleurs.

5.1. Schéma conceptuel de l'intégration de la foi par l'administration scolaire dans les écoles adventistes

Ici, cette figure met en évidence, d'un côté, un dynamisme systémique dans lequel le contexte de crise haïtien influence directement les pratiques éducatives, et, de l'autre côté, elle illustre le rôle central et stratégique de l'administration scolaire des écoles adventistes d'intégrer systématiquement la foi au sein des écoles. De fait, le schéma met en évidence l'articulation entre la philosophie de l'éducation adventiste, les pratiques administratives intentionnelles et leurs effets sur l'identité institutionnelle, la formation du caractère et la résilience éducative (White, 1903/2000 ; Knight, 2012 ; Brantley, 2000 ; Taylor, 2022). À vrai dire, dans la commune de Carrefour, cette intégration, par l'administration scolaire, permettra aux écoles adventistes de

devenir à la fois un espace d'apprentissage, un refuge éducatif et un lieu de reconstruction morale et spirituelle. Ce que la commune quémande, et qui est la raison d'être des écoles adventistes.

6. Conclusion

L'intégration de la foi par l'administration des écoles adventistes à Carrefour n'est pas une option, mais une nécessité théologique, éducative et sociale. D'autant plus que Ikonne (2015), Beantley (2000) et Furst (2005) ont montré que cette intégration doit être systémique, intentionnelle et portée par l'administration. Dans notre contexte en Haïti, marqué par l'incertitude, l'école adventiste peut devenir un phare d'espérance, de stabilité et de transformation spirituelle. Toutefois, cette intégration demeure fragile lorsqu'elle repose uniquement sur les enseignants ou les activités spirituelles périphériques.

S'appuyant sur la philosophie de l'éducation adventiste (Knight, 2012), les travaux sur l'intégration foi-apprentissage (Brantley, 2000), la gouvernance scolaire (Furst, 2005) et l'éducation rédemptrice (White, 1903), cette étude montre que l'administration constitue le chaînon central et stratégique de l'intégration de la foi. À partir d'une analyse documentaire et contextuelle, l'article propose un modèle conceptuel d'intégration de la foi adapté au contexte haïtien, articulant leadership spirituel, gouvernance éthique, culture institutionnelle et engagement communautaire.

En effet, les résultats suggèrent qu'intégrer intentionnellement et systématiquement la foi par l'administration scolaire renforce l'identité adventiste, améliore le climat scolaire et contribue à la formation du caractère des élèves, et même des parents. Certes, ce travail propose une réflexion critique sur les défis structurels, mais il propose également des pistes d'amélioration pour une gouvernance éducative fidèle à la mission adventiste. Pour conclure, soulignons qu'il existe un grand besoin pour les écoles chrétiennes d'être chrétiennes dans le plein sens du terme (Knight, 2012), et l'administration scolaire est un levier central et stratégique pour y arriver, non de manière superficielle mais de manière totale et durable.

Références

- Alternance Media (2025). *L'éducation en Haïti : Entre crises et défis pour un avenir incertain*.
- Bouchamma, Y., Daniel, I., & Moisset, J.-J. (2004). *Les causes et la prévention de la violence en milieu scolaire haïtien : ce qu'en pensent les directions d'écoles*.
- Brantley, P. (2000). L'administration, le chaînon manquant pour l'intégration de la foi. *Journal of Adventist Education*.
- Bureau de la coordination des affaires humanitaires / Organisation des Nations Unies (OCHA/ONU) (2023–2024) – *Déplacements massifs et occupation d'écoles*.
- Conférence Général (Département de l'Éducation). (2018). *Phylosophie de l'éducation adventiste*. *Journal of Adventiste Education*.
- Corgelas, A. (2024). *Le système éducatif haïtien face à la violence armée et à l'instabilité sociopolitique*.
- Education International (2025). *Haïti : L'éducation au cœur d'une crise sans précédent*.
- Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF). (2025). *La crise éducative en Haïti : besoins, défis et recommandations*.
- Furst, L. (2005). *Le directeur d'école et le comité directeur*. *Journal of Adventist Education*.
- Govain, R. (2023). *De la crise de l'éducation à l'éducation à la crise en Haïti*. Études caribéennes. <https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.28508>.
- Haitiens.org (2024). *Crise éducative en Haïti : enjeux et solutions*.
- Harvey, M. H. (2019). *Préparer et former les enseignants à intégrer la foi à l'apprentissage*. *Journal of Adventist Education*.
- Ikonne, C. (2015). La qualité globale d'une éducation fondée sur les valeurs. *Revue d'éducation adventiste*. <http://jae.adventist.org>.
- Keresoma, B. (2011). *Pasteurs et écoles, LA « DREAM TEAM »*. *Journal d'éducation adventiste*.
- Knight, G. R. (2012). *Philosophie de l'éducation adventiste*. *Journal d'éducation adventiste*.
- Knight, G. R. (2006). *Philosophie et éducation : une introduction dans une perspective chrétienne*. Andrews University Press.
- Laguerre, S. (2023). *Les inégalités scolaires en Haïti : le cas de l'enseignement fondamental*. Thèse de doctorat, Université Paris.
- Lauen, D. L. (2011). *Regulatory compliance and the administration of schools*. *Educational Policy Analysis Archives*, 19(1), 1-19. doi.org.

- Larche, P. (2025). *Strategic planning in educational management: A pathway to school success*. *Academy of Educational Leadership Journal*, 29(1), 1-3.
- Lee, M., & Louis, K. S. (2019). *Mapping a strong school culture and its relationship to student learning*. *School Effectiveness and School Improvement*, 30(3), 253-276. doi.org.
- Lopez, W. M. (1997). *Les défis d'une éducation rédemptrice*. *Revue d'éducation adventiste*.
- Mairie de Carrefour. (2015). *Plan de financement des services publics communaux (pfc)*.
- Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle-Direction Départementale d'Éducation de l'Ouest (MENFP-DDE-O) (2024). *Liste des écoles de la commune de Carrefour et Gressier (1)*.
- Organisation des Nations Unies / Bureau de la coordination des affaires humanitaires (ONU/OCHA). (2025). *Haïti : l'école à l'épreuve de la violence de gang*.
- Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). (2022). *Rapport sur l'éducation en Haïti*.
- Progin, L., Étienne, R., & Pelletier, G. (2019). *Diriger un établissement scolaire : Tensions, ressources et développement*. De Boeck Supérieur.
- Schulz, D. E. (2012). *Musulmans et nouveaux médias en Afrique de l'Ouest : des voies vers Dieu* ». *Communication*. vol. 34/1.
- Sire, J. W. (2004). *L'univers des visions du monde : un catalogue fondamental des conceptions du monde*. InterVarsity Press.
- Stone, R. & Ziegler, N. (2021). *Défis et opportunités dans le système éducatif en Haïti*. SUMMA – Série Working Papers.
- Taylor, V. J. W. (2022). *Éléments essentiels de la philosophie de l'éducation adventiste*. *Revue de l'éducation adventiste*, n° 61.
- Ted'Actu (2024) – *Les écoles de Carrefour transformées en refuges pour déplacés*.
- White, E. G. (1903/2000). *Éducation*. Pacific Press.
- White, E. G. (2002). *L'éducation rédemptrice*. Pacific Press.